

PROMOVENDO O ENSINO DA PEDAGOGIA EM TODOS OS LUGARES: UM ESTUDO DE CASO SOBRE AS PRÁTICAS EXITOSAS NO ENSINO DE BIOLOGIA NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JOSÉ PAULA DE SÁ NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE

PROMOTING PEDAGOGY TEACHING EVERYWHERE: A CASE STUDY ON SUCCESSFUL PRACTICES IN BIOLOGY TEACHING AT ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JOSÉ PAULA DE SÁ IN THE MUNICIPALITY OF NOVA OLINDA DO NORTE

Tâina Laiandra Dias Caetano de Matos¹

DOI: 10.5281/zenodo.8356999

Envio: 15/09/2023
Aceite: 18/09/2023

Resumo: Este artigo busca destacar a importância do ensino da pedagogia em todas as esferas educacionais, com um enfoque específico nas práticas exitosas empregadas no ensino de Biologia na Escola Estadual Professor José Paula de Sá no Município de Nova Olinda do Norte. A necessidade de promover uma educação de qualidade é evidente, e a pedagogia desempenha um papel fundamental neste processo. O estudo de caso apresentado neste artigo examina as práticas pedagógicas bem-sucedidas utilizadas por uma professora de Biologia na Escola Estadual Professor José Paula de Sá. A pesquisa foi conduzida por meio de observações em sala de aula, entrevistas com os docentes e análise documental, com o objetivo de identificar as estratégias pedagógicas que contribuem para o engajamento dos alunos e o aprimoramento de seus resultados de aprendizagem. Utilizando o aluno como protagonista de seu saber, ao agregar saberes que envolvem o desenvolvimento de conteúdo sobre a disciplina Biologia, conhecido como *reels*, que culmina na produção de resultados como produção de material científico, seguindo as normas da ABNT, que é empregado nos métodos de avaliação formativa e feedback individualizado para acompanhar o progresso dos estudantes e fornecer suporte personalizado, que ocorre por meio da interação no aparelho celular, principal meio de comunicação dos alunos no Ensino Médio. Esta abordagem pedagógica inovadora e centrada no aluno para o ensino de Biologia, traz arraigado o problema sobre as metodologias ativas ao serem desenvolvidas, como técnicas ou propostas de aplicabilidade para o ensino? A professora utiliza uma variedade de recursos, como aulas práticas, uso de tecnologias educacionais e atividades de aprendizagem colaborativa, para estimular a participação ativa dos alunos. Por meio destas práticas pedagógicas eficazes, a Escola Estadual Professor José Paula de Sá tem alcançado resultados significativos no ensino de Biologia. Os alunos demonstram maior motivação, participação e compreensão dos conceitos, além de apresentarem melhorias nos resultados das avaliações. Estas práticas bem-sucedidas podem ser atribuídas à ênfase na aprendizagem ativa, ao incentivo à autonomia dos alunos e à adaptação dos métodos de ensino às necessidades individuais dos estudantes. Este estudo de caso destaca a importância de disseminar e compartilhar práticas pedagógicas exitosas como uma forma de promover o ensino da pedagogia em todos os lugares, além de contribuir para que outros educadores possam aplicar novas vertentes ao seu saber docente, proporcionando aos alunos uma educação mais eficaz e significativa.

Palavras-chave: Pedagogia. Práticas Pedagógicas. Biologia. Aprendizagem Ativa.

¹Especialista em Gestão e Educação Ambiental, Centro Universitário Leonardo da Vinci - UNIASSELVI. Especialista em Metodologia em Ciências Biológicas, Centro Universitário Leonardo da Vinci - UNIASSELVI. Especialista em Docência no Ensino Superior, Centro Universitário Leonardo da Vinci - UNIASSELVI. Licenciatura Plena em Ciências Biológicas pela Universidade Nilton Lins. Licenciatura em Pedagogia pela UNIFATECIE.

Abstract: This article seeks to highlight the importance of teaching pedagogy in all educational spheres, with a specific focus on the successful practices used in teaching Biology at the Professor José Paula de Sá State School in the Municipality of Nova Olinda do Norte. The need to promote quality education is evident, and pedagogy plays a fundamental role in this process. The case study presented in this article examines the successful pedagogical practices used by a Biology teacher at Escola Estadual Professor José Paula de Sá. The research was conducted through classroom observations, interviews with teachers and document analysis, with the aim of identifying pedagogical strategies that contribute to student engagement and the improvement of their learning results. Using the student as the protagonist of their knowledge, by aggregating knowledge that involves the development of content on the Biology discipline, known as reels, which culminates in the production of results such as the production of scientific material, following ABNT standards, which is used in the methods of formative assessment and individualized feedback to monitor students' progress and provide personalized support, which occurs through interaction on cell phones, the main means of communication for students in high school. Does this innovative and student-centered pedagogical approach to teaching Biology bring to the fore the problem of active methodologies being developed, such as techniques or applicability proposals for teaching? The teacher uses a variety of resources, such as practical classes, use of educational technologies and collaborative learning activities, to encourage active participation from students. Through these effective pedagogical practices, Escola Estadual Professor José Paula de Sá has achieved significant results in teaching Biology. Students demonstrate greater motivation, participation and understanding of concepts, in addition to showing improvements in assessment results. These successful practices can be attributed to the emphasis on active learning, encouraging student autonomy and adapting teaching methods to individual student needs. This case study highlights the importance of disseminating and sharing successful pedagogical practices as a way of promoting the teaching of pedagogy everywhere, in addition to helping other educators apply new aspects to their teaching knowledge, providing students with a more comprehensive education. effective and meaningful.

Keywords: Pedagogy. Pedagogical practices. Biology. Active Learning.

1 INTRODUÇÃO

A educação desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de uma sociedade, capacitando os indivíduos a compreenderem e enfrentarem os desafios do mundo contemporâneo. Neste contexto, o ensino da pedagogia, especialmente nas disciplinas científicas, ganha destaque ao fornecer aos estudantes as ferramentas necessárias para compreenderem e explorarem o mundo natural. No entanto, muitas escolas enfrentam dificuldades na implementação de práticas pedagógicas eficazes, o que pode comprometer a qualidade do ensino oferecido.

No município de Nova Olinda do Norte, a Escola Estadual Professor José Paula de Sá tem se destacado como um exemplo notável de instituição de ensino que tem promovido o ensino da pedagogia e alcançado resultados positivos no ensino de Biologia. Este artigo tem como objetivo apresentar um estudo de caso abordando as práticas exitosas adotadas nessa escola, destacando os aspectos-chave que contribuíram para o sucesso no ensino de Biologia.

Durante o estudo, foram realizadas observações e entrevistas com os alunos de Biologia, bem como coletados dados sobre o desempenho destes alunos. A análise destas informações permitiu identificar estratégias pedagógicas inovadoras e eficazes que foram implementadas pela professora regente da disciplina de Biologia, dedicada aos alunos do 1º ano do Ensino Médio. Além disto, exploramos os desafios encontrados e as soluções adotadas para superá-los, proporcionando insights valiosos para educadores e gestores educacionais interessados em promover um ensino de qualidade em suas próprias instituições.

Ao compartilhar estas práticas exitosas, esperamos contribuir para o fortalecimento da pedagogia e para a melhoria da educação em todo o país. Com base nos resultados obtidos neste estudo de caso, acreditamos que o ensino de Biologia possa ser revigorado por meio da implementação de abordagens pedagógicas inovadoras, que estimulem a participação ativa dos alunos, o desenvolvimento do pensamento crítico e a conexão entre os conceitos científicos e a realidade do cotidiano dos estudantes.

Para tanto os objetivos específicos visam apresentar um conjunto de estratégias e práticas que podem ser adaptadas e replicadas em outras instituições de ensino; fortalecer o ensino da pedagogia sob um escopo mais contemporâneo – tecnológico; contribuir para a formação de estudantes preparados para enfrentar os desafios de um mundo em constante transformação.

Ao inserir uma metodologia com aporte de dados quantitativos, esta pesquisa chega ao resultado que apresenta o desenvolvimento de interesse dos alunos pela aprendizagem da disciplina Biologia, indo além da necessidade de obtenção de notas necessárias, mas para o aprendizado real, já que de fato o aluno precisa estar interagido com o conteúdo ministrado em sala de aula, para poder elaborar o *reels*, fator resultante desta pesquisa.

O suporte teórico encontra embasamento na obras de Cristiane Soares - Metodologias Ativas: uma nova experiência de aprendizagem. Estéfano Vizconde Veraszto – Tecnologias: Aplicações e Possibilidades. Lilian Bacich, José Moran – Metodologias Ativas para uma educação inovadora: Uma abordagem teórico-prática.

2. AS PRÁTICAS EXITOSAS COMO ESTRATÉGIAS PRÁTICAS ADAPTÁVEIS AO COTIDIANO DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

No ambiente acadêmico, é essencial que os estudantes do 1º ano do Ensino Médio desenvolvam estratégias práticas adaptáveis para lidar com as demandas diárias. Estas estratégias podem promover uma rotina de estudos eficiente, para estimular a motivação e o engajamento, e contribuir para o sucesso acadêmico. E, assim como algumas das melhores formas de vida, no mundo animal vivem nos diferentes ambientes terrestres, adaptando a sua forma de vida, os estudantes precisam incorporar meios de potencializar a sua aprendizagem, visando facilitar seu aprendizado e desenvolvimento ao longo deste importante período escolar, quando associada ao uso da tecnologia.

A doutrinadora Bacich, pondera as suas considerações sobre a tecnologia dedicada para a educação em:

Diante dos desafios atuais interposta à educação de distintos níveis, modalidade e contextos, é premente retomar o significado, o sentido, as teorias e as possibilidades de desenvolvimento da prática pedagógica por meio de metodologias ativas, evidenciando a relevância. A intensa expansão do uso local das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) sob a forma de diferentes dispositivos móveis conectados à internet sem fio, utilizados em diferentes espaços, tempos e contextos. (BACICH, 2018, p. 10).

Bacich estabelece em sua fala a imperiosa contribuição das metodologias ativas para aprimorar a rotina de estudos, com práticas mais eficazes para os estudantes do 1º ano do Ensino Médio, e estabelecer uma rotina de estudos regular, com os horários definidos para equilibrar o ensino “normal”, com o ensino exitoso. E, ao alternar estes momentos de estudos e intervalos de inovações pedagógicas, de modo automático os estudantes conseguem organizar seu tempo de maneira mais eficiente, e garantem a preparação de conteúdos para a aprendizagem sobre um olhar diferenciado, contudo, condescendente com a linguagem dos adolescentes, o que melhora sobremaneira o resultado de conhecimentos aplicados nas avaliações.

A aprendizagem ativa, e as técnicas de aprendizagem ativa têm se mostrado bastante eficazes para os estudantes do Ensino Médio, e potencializam o modo como a pedagogia pode aplicada em todos os lugares e tempos. Já que estes métodos envolvem a participação ativa dos estudantes, com os trabalhos em grupo, projetos e apresentações. Atividades que estimulam o pensamento crítico, a criatividade e a colaboração, tornando o aprendizado mais dinâmico e significativo. Porque Soares (2021, p. 36) “estamos na era

da informação e da tecnologia, vivendo e fazendo história neste exato momento”.

Para além disto, as práticas exitosas como estratégias práticas adaptáveis ao cotidiano dos estudantes, desempenham um papel fundamental no sucesso acadêmico. Haja vista que ao estabelecer uma rotina de estudos, utilizar técnicas de aprendizagem ativa, criar metas realistas e buscar apoio adequado, os estudantes estarão mais preparados para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades desta etapa importante de suas vidas. A implementação destas práticas permitirá que os estudantes desenvolvam habilidades essenciais, adquiram conhecimento de forma eficiente e alcancem resultados positivos em sua jornada educacional.

Ademais, o Ensino Médio é uma etapa crucial na vida dos estudantes, pois representa uma transição importante entre a educação básica e a preparação para o futuro. “Por isso é preciso pensar em como acompanhar este ritmo , mas, ainda mais importante, é essencial refletir sobre como preparar os alunos para o mundo que eles encontrarão daqui a vinte anos”. Soares, (2021, p. 36). Neste contexto, é fundamental adotar estratégias práticas e adaptáveis que auxiliem os alunos a obterem sucesso acadêmico, desenvolverem habilidades essenciais e equilibrarem suas demandas diárias, e foi assim que a produção dos *reels* surgiu no ambiente escolar.

A estabelecer as metas de ensino claras, com a necessidade de estabelecer a administração adequada do tempo, o que para os adolescentes já é uma habilidade crucial para que haja o sucesso dos estudantes. A tecnologia vai se consolidando com um papel cada vez mais importante na educação, e os estudantes podem se beneficiar do uso adequado destes recursos. Conforme consta na BNCC, (2017, p. 547) “Nas sociedades contemporâneas, muitos são os exemplos da presença da Ciência e da Tecnologia, e de sua influência no modo como vivemos, pensamos e agimos”.

3 A SOLIDIFICAÇÃO DO ENSINO DA PEDAGOGIA SOB UM ESCOPO MAIS CONTEMPORÂNEO – TECNOLÓGICO

É inegável que nos últimos anos, a educação caminha em um processo de transição visando mudanças significativas devido ao avanço tecnológico. Estas transformações também se refletem no campo da pedagogia, onde a utilização de recursos tecnológicos tem se solidificado como uma ferramenta fundamental para aprimorar o processo de ensino e aprendizagem. E, a incorporação da tecnologia no ensino da pedagogia tem contribuído para uma abordagem mais contemporânea, promovendo uma educação mais dinâmica, interativa e eficaz.

A solidificação do ensino da pedagogia sob um escopo mais contemporâneo - tecnológico é um reflexo das mudanças que ocorrem na sociedade e no campo da educação. “Até o século XX, fazia sentido uma escola que transmitia conhecimento, que despejava informações na mente dos alunos, para que a cultura perpetuasse e para que, quando adultos os alunos estivessem preparados para um vestibular”. Soares, (2021, p. 36). O professor em sala de aula hoje, pode apresentar a educação pelo método de aprender fazendo, conforme salienta Bacich em:

A Escola Nova de John Dewey, pautada pelo aprender fazendo (learning doing) em experiências com potencial educacional, se faz presente em tempos de metodologias ativas onegradas a TDIC. Dewey propôs uma educação entendida como processo de reconstrução e reorganização da experiência aprendiz, orientada pelos princípios de iniciativa, originalidade e cooperação, com vistas a liberar suas potencialidades. Assim a educação não é a preparação para a vida, ela acompanha a própria vida, o desenvolvimento do ser, sua autonomia e aprendizagem por meio da experiência que impulsiona a estabelecer relações, tomar consciência, construir conhecimento e reconstruir experiências. (BACICH, 2018, p. 48).

Em conformidade com a fala da autora, vimos que a incorporação de recursos tecnológicos tem revolucionado a forma como ensinamos e aprendemos, proporcionando um acesso ampliado ao conhecimento, uma aprendizagem personalizada e adaptativa, estimulando a colaboração e a interação, além de impulsionar práticas pedagógicas inovadoras. É fundamental que educadores e instituições de ensino abracem estas transformações, aproveitando as oportunidades oferecidas pela tecnologia para promover uma educação mais relevante, inclusiva e preparatória para o mundo contemporâneo.

Neste sentido, a solidificação do ensino da Biologia sob um escopo mais contemporâneo e tecnológico, aproveita os recursos e as oportunidades oferecidas pela tecnologia para melhorar a prática pedagógica, aprimorar a aprendizagem dos alunos e

prepará-los para os desafios do século XXI.

Uma das principais mudanças é a introdução de ferramentas e recursos digitais no ambiente educacional. Com a proliferação de dispositivos eletrônicos, como tablets e celulares, e o acesso generalizado à internet, as salas de aula se tornaram mais conectadas e interativas. E os professores podem utilizar uma variedade de recursos digitais, para enriquecer o processo de ensino e aprendizagem. O professor Veraszto concatena a sua ideia ao falar que:

A escola deve construir uma relação prazerosa entre as várias áreas do conhecimento e o aluno. Mas ainda deve ser espaço onde o saber transita em todos os espaços, instâncias, isto de forma criativa e livre, com o apoio de recursos que facilitem sua apreensão ou forma inovadora, motivadora, aguçando a curiosidade e o desejo de aprender. (VERASZTO, 2019, p. 17).

A tecnologia também tem facilitado a personalização da educação. Isto permite que os estudantes progridam em seu próprio ritmo, recebam um retorno imediato e tenham acesso a materiais adicionais de acordo com seus interesses e habilidades. A personalização da educação, de modo imperativo, ajuda a engajar os alunos, tornando a aprendizagem mais relevante e significativa para eles.

É importante ressaltar que a solidificação do ensino da Biologia sob um escopo mais tecnológico não substitui a importância dos princípios pedagógicos fundamentais. Outrossim, a tecnologia deve ser sim, compreendida, sobretudo, como uma ferramenta que auxilia e potencializa a prática pedagógica, mas não pode substituir a interação humana e o papel essencial do professor no processo educacional.

Conforme aponta o pesquisador Veraszto:

Vale destacar a importância da prática pedagógica que dialogue com informações que reproduzam o conhecimento do aluno em um discurso da mídia, em detrimento da reflexão crítica e da criação de conhecimentos singulares. Na contramão de práticas de reprodução de narrativas visuais de instâncias da cultura. (VERASZTO, 2019, p. 88).

De mais a mais, segundo o olhar de Veraszto, a solidificação do ensino envolve a incorporação estratégica e reflexiva da tecnologia na prática pedagógica. Os professores devem adquirir competências digitais e pedagógicas sólidas para aproveitar ao máximo as oportunidades oferecidas pela tecnologia, garantindo que sua utilização seja baseada em uma abordagem pedagogicamente fundamentada e alinhada com os objetivos educacionais, e que permitam a ampliação do acesso ao conhecimento, e ao

desenvolvimento de competências relevantes para a sociedade atual. Ao combinar os princípios pedagógicos tradicionais com as possibilidades oferecidas pela tecnologia, espera-se alcançar uma educação mais inclusiva, inovadora e eficaz.

4 ALUNOS CONECTADOS APRENDEM MELHOR

A principal vantagem de alunos conectados é a ampliação de seus horizontes. Através da internet, eles têm acesso a uma quantidade quase ilimitada de informações e conhecimentos, podendo explorar tópicos específicos em profundidade e aprender sobre diferentes culturas, perspectivas e realidades. Além disto, a conexão com outros estudantes e especialistas ao redor do mundo facilita a colaboração e a troca de ideias, enriquecendo a experiência de aprendizado. Onde:

(...) compreensível que um observador, por não saber as causas e os processos que deram origem a toda esta complexa variedade e adaptação dos seres vivos atuais, não aceite a explicação científica de que tudo tenha surgido sem intenção, por puro acaso, principalmente porque, neste processo, um dos casos é a origem da espécie humana. (SENE, 2021, p. 23).

Outro aspecto importante que Sene aborda, é a personalização do aprendizado. Com o acesso a plataformas online de ensino, os alunos podem adaptar o ritmo e o conteúdo dos estudos de acordo com suas necessidades e interesses individuais. Isto permite que eles avancem em seu próprio ritmo, revisem conceitos quando necessário e explorem áreas de maior interesse, tornando o processo de aprendizado mais eficiente e envolvente.

A conectividade também promove a aprendizagem ativa. Em vez de apenas receber informações de forma passiva, os alunos conectados são incentivados a se envolver ativamente no processo de aprendizado. Isto estimula o pensamento crítico, a criatividade e a resolução de problemas, habilidades fundamentais para o sucesso acadêmico e profissional.

De acordo com o pesquisador Terra:

Não adianta ter atenção, influenciar pessoas, se não persuádi-los a fazer o que se quer que seja feito. Não encare a persuasão como um palavrão. Persuadir o público é guiar guiá-lo a efetivar o que se deseja. Os agtilhos mentais são palavras que fazem as pessoas agirem e interagirem com a oferta do perfil. (TERRA, 2021, p. 48).

Para Terra, o modo como usamos a tecnologia, facilita o acesso a recursos de

multimídia, como vídeos, animações, simulações e jogos educacionais, que tornam o aprendizado mais interativo e imersivo. Estes recursos visuais e auditivos ajudam os alunos a assimilar informações de maneira mais eficaz e a reter o conhecimento por um período mais longo.

No entanto, é importante ressaltar que a conexão dos alunos à internet e o uso da tecnologia no aprendizado também trazem desafios. A falta de acesso equitativo à internet e a dispositivos eletrônicos pode acentuar as desigualdades educacionais. Para mais, é necessário orientar os alunos sobre como utilizar de forma crítica e responsável as informações disponíveis online, desenvolvendo habilidades de avaliação e verificação da qualidade das fontes de informação.

Porque:

Quanto mais tecnologias, maior a importância de profissionais competentes confiáveis, humanos e criativos. A educação é um processo de profunda interação humana, com menos momentos presenciais tradicionais e múltiplas formas de orientar, motivar, acompanhar, avaliar. (BACICH, 2018, p. 63).

Isto é, para Bacich, os alunos conectados têm a vantagem de acessar uma ampla gama de recursos, e a personalizar seu aprendizado, colaborar globalmente e participar ativamente do processo de ensino-aprendizagem. A conectividade oferece uma plataforma poderosa para expandir conhecimentos e habilidades, preparando os alunos para enfrentar os desafios de um mundo cada vez mais globalizado e tecnológico. No entanto, é fundamental garantir um acesso igualitário à internet e promover o uso responsável da tecnologia para que todos os alunos possam se beneficiar com esta nova era educacional.

No mundo atual, os avanços tecnológicos e a conectividade constante estão transformando a forma como os alunos aprendem. Através da utilização de dispositivos eletrônicos, como smartphones, tablets e computadores, os estudantes têm acesso a uma vasta quantidade de informações e recursos educacionais, o que pode contribuir para uma aprendizagem mais eficaz. “É essencial uma educação que oferta condições de aprendizagem em contextos de incertezas, desenvolvimentos de múltiplas resoluções para convivência com a diversidade e participação ativa nas redes de compartilhamento”. Soares (2020, p. 31).

Quando se trata do ensino de disciplinas específicas, como a Biologia, é possível observar que os alunos podem se beneficiar ainda mais desta conexão. A Biologia é uma ciência que estuda os seres vivos e seu ambiente, abrangendo uma variedade de conceitos

e processos complexos. No entanto, muitos estudantes podem achar esta disciplina desafiadora e difícil de compreender.

Outrossim, a conexão com outros alunos e professores por meio de plataformas educacionais online, e redes sociais pode facilitar a colaboração e a troca de conhecimentos. Os alunos podem participar de discussões, compartilhar ideias e resolver problemas em conjunto, o que promove uma aprendizagem ativa e colaborativa. Para os alunos que hoje compõem a educação escolar, saber qual é o sentido da escola, é um vislumbre, haja vista que a educação está acessível sem qualquer segregação, limitação, seja temporal, instrumental ou espacial, o que permite o livre trocar de ideias entre os alunos, e de certo modo, marginaliza o professor, enquanto o transmissor de conhecimentos, o elo entre o aluno e a educação.

É essencial apresentar ao aluno uma vantagem para aprender Biologia por meio de uma perspectiva conectada, pois esta será a possibilidade de acessar informações em tempo real. Os alunos podem acompanhar descobertas científicas recentes, notícias e estudos de caso, permitindo que estejam atualizados sobre os avanços na área e compreendam a relevância da biologia em suas vidas cotidianas.

A abordagem conectada também permite que os estudantes explorem a Biologia além das paredes da sala de aula. Eles podem realizar pesquisas de campo virtuais, visitar museus e laboratórios online, e até mesmo participar de projetos de ciência, contribuindo para a coleta de dados e o avanço da ciência, que aos poucos vai moldando a capacidade que cada aluno possui para o seu empreendimento educacional, e que configura o modo como farão o *reels* dedicado ao ensino da Biologia.

Posto que, ao aprender Biologia por uma perspectiva mais conectada e condizente com os atuais alunos, estes podem desenvolver uma apreciação mais profunda pela diversidade da vida educacional e pela importância da conservação ambiental. Ao explorar a interconexão dos seres vivos e compreender os impactos das atividades humanas no planeta, os estudantes se tornam mais conscientes e engajados em questões ambientais, o que contribui para um futuro sustentável.

5 METODOLOGIA, APRESENTAÇÃO E COLETA DE RESULTADOS

5.1 Discussão

A contextualização para a criação desta pesquisa, surgiu a partir do diagnóstico, antes não favorável para o ensino da disciplina Biologia, cujo conteúdo não absorvido em sua totalidade pelos alunos, apresentava altos níveis de não compreensão disciplinar, e, que, por este motivo, os alunos não conseguiam reproduzir o aprendido em suas avaliações, que apontavam um déficit constante nos resultados avaliativos.

A necessidade de inferir a prática exitosa no ambiente da sala de aula, personaliza e ao mesmo tempo diversifica o ensino, proporcionando novas e positivas perspectivas aos alunos do 1º ano do Ensino Médio, porque parte de uma ideia que já parte do cotidiano dos jovens adolescente, e neste contexto, coube à professora, o saber manusear os alunos para o desenvolvimento e aplicabilidade sobre o novo método de ensino. No que tange o engajamento, a motivação, a colaboração participativa, esta se deu a partir do instante em que os alunos se viram como protagonistas de seu saber sobre o conteúdo proposto para a disciplina Biologia, dedicada aos alunos do Ensino Médio.

5.2 Discussão dos resultados a luz da literatura existente sobre a prática exitosa

A educação é a chave para o desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade como um todo. No contexto do ensino de Biologia, é fundamental adotar abordagens que despertem o interesse dos estudantes e promovam um aprendizado significativo. Ao longo dos anos, nós, professores, temos nos empenhado para criar e implementar práticas inovadoras, visando o sucesso do ensino. E os resultados obtidos a partir de práticas exitosas, tem se destacado na promoção do aprendizado e no envolvimento dos alunos com a disciplina onde esta se aplica.

5.3 A prática exitosa em prática: elaboração de *reels*

A abordagem prática e experimental, em cada uma das práticas exitosas no ensino de Biologia é a adoção de abordagens práticas e experimentais. Por meio de atividades como experimentos, que neste caso é a produção de *reels* para fins educativos, observações de campo e práticas de laboratório, os alunos têm a oportunidade de

vivenciar os conceitos biológicos na prática. Estudos têm demonstrado que esta abordagem estimula o pensamento crítico, a curiosidade científica e o desenvolvimento de habilidades investigativas. Com esta assertiva em mente, caminhamos na construção dos vídeos.

A priori, a ideia de criar o reels, esbarrou na ideia de, em que perfil este material seria inserido, visto que a produção resulta dos esforços dos alunos. E, em consenso, os *reels* podem ser encontrados no perfil que a Escola Estadual Professor José Paula de Sá possui no Instagram. O professor tem muito a falar aos seus alunos, no sentido de propagar a disciplina ministrada, para Lorenzo, este falar consiste em:

Os aspectos da utilização das redes sociais na educação, estas redes com base nos inúmeros recursos que a internet proporciona, são de primordial importância para serem aproveitados com fim educacional. Parte de sua aplicabilidade exposta em exemplos práticos, adotadas em diversas instituições de ensino e seus respectivos usuários. O trabalho além de identificar a importância e os recursos das redes sociais, também têm como objetivo descrever as dificuldades de integrar as redes sociais e as instituições de ensino. (LORENZO, 2015, p. 16).

Lorenzo compartilha em sua fala, a assertiva de que após o conteúdo ser aplicado em sala de aula, instigamos, debatemos e o trabalhamos muito, uma vez que o vídeo precisa que quem esteja como autor, tenha domínio sobre o conteúdo, e no último *reels*, falamos sobre o sistema do corpo humano, e as doenças que agredem os sistemas.

Após o domínio sobre o conteúdo, os alunos seguiram o passo a passo, que qualquer usuário da plataforma pode seguir para também produzir o seu próprio vídeo.

Passo 1: Acesso ao Instagram e abrir a câmera

Abrindo o aplicativo do Instagram no dispositivo móvel. (celular).

Toque no ícone "+" localizado na parte inferior central da tela para abrir a câmera.

Passo 2: Selecione o modo Reels

Deslize o dedo para a esquerda na parte inferior da tela para selecionar o modo "Reels".

Será possível ver várias opções de criação, como duração do vídeo, velocidade e efeitos.

Passo 3: Personalização do *reels*.

Ao tocar no ícone da música para adicionar uma trilha sonora no vídeo. Houve a possibilidade de escolher uma música condizente com a proposta educacional que estava sendo aplicada sobre Biologia.

Passo 4: Grave seu vídeo

Tocamos no botão vermelho para começar a gravar.

Então gravamos clipes curtos seguidos, pressionando e segurando o botão de gravação. Usando os recursos de pausa e avanço rápido para adicionar variedade ao vídeo.

Passo 5: Editar o *reels*

Após gravar o vídeo, bastou apenas tocar no ícone de lápis para editar o vídeo.

Neste ambiente pudemos cortar, girar e ajustar a duração dos clipes.

Também foi possível adicionar efeitos adicionais, como filtros e sobreposições.

Passo 6: Adicione texto e hashtags

Ao tocar no ícone "Aa" para adicionar texto ao seu *reels*.

Criamos uma legenda criativa, relevante, condizente com a proposta para vídeo educativo.

Incluímos hashtags populares relacionadas ao conteúdo para o vídeo, aqui a intenção é para aumentar a visibilidade.

Passo 7: Compartilhar o *reels*

Após finalizar todas as edições, bastou tocar no botão "Compartilhar" para publicar o seu *reels*.

Criar um *reels* no Instagram, foi a maneira mais divertida e eficaz, para compartilhar a criatividade dos alunos, e ao mesmo tempo, nos conectarmos com o público escolar, do Ensino Médio, que deseja aprender sobre a disciplina Biologia sobre uma outra perspectiva. Os alunos, após a elaboração do *reels*, ficam incubidos de produzir um texto científico, explicando o que aprenderam sobre o conteúdo ministrado. Isto vale para cada novo conteúdo ministrado em sala de aula, e depois transformado em vídeo.

O pesquisador Gerring, explica o processo do estudo de caso pelo qual esta pesquisa caminhou até chegar aqui, no resultado final investigativo.

O objetivo de um estudo de caso é parcialmente explicar o caso sob uma investigação e também, ao mesmo tempo, elucidar uma classe maior de casos (população). A fim de se qualificar como um estudo de caso, deve ser possível colocar o estudo de um contexto mais amplo mesmo que essa não fosse a investigação do autor. (GERRINGER, 2019, p. 74).

A partir do exposto por Gerring, esta pesquisa adquire a compreensão de sensação de mais que um dever, uma contribuição para a propagação real de como a disciplina Biologia pode ser ensinada por meio de práticas pedagógicas exitosas, e por meio da utilização de um meio tecnológico, que está presente a todo instante na vida dos alunos,

o que propicia maior significado e absorção de conteúdo pelos alunos.

6 CONCLUSÃO

Houve neste estudo de caso sobre as práticas bem-sucedidas no ensino de Biologia na Escola Estadual Professor José Paula de Sá, no município de Nova Olinda do Norte, uma ressalva sobre a importância de promover o ensino da Pedagogia em todos os lugares. O caso apresentado demonstrou que estratégias pedagógicas eficazes e inovadoras podem ser implementadas, mesmo em contextos com recursos limitados.

Os resultados obtidos evidenciam que o uso de abordagens educacionais engajadoras e contextualizadas pode estimular o interesse e o aprendizado dos alunos em Biologia. Através de atividades práticas, projetos interdisciplinares e recursos tecnológicos acessíveis, os professores conseguiram despertar a curiosidade e o entusiasmo dos estudantes, proporcionando uma aprendizagem significativa e duradoura.

Além disto, a presença da professora, sempre comprometida e capacitada, foi fundamental para o sucesso das práticas educativas. A formação contínua da professora, aliada ao suporte e acompanhamento indissociável o objeto de estudo, permitiu que professora e alunos aprimorassem suas habilidades e se mantivessem atualizados em relação às melhores práticas de ensino. Este aspecto reforça a importância de investimentos em formação docente e no fortalecimento das competências pedagógicas.

O estudo de caso também evidenciou que a promoção do ensino da Pedagogia não se restringe apenas às grandes instituições de ensino ou centros urbanos. A Escola Estadual Professor José Paula de Sá, localizada em nova olinda do Norte, mostrou que é possível proporcionar uma educação de qualidade, mesmo em áreas remotas. Isto destaca a necessidade de políticas educacionais inclusivas e de apoio às escolas em regiões periféricas, garantindo que todos os alunos tenham acesso a um ensino pedagogicamente eficiente.

Logo, de modo conclusivo, o estudo de caso na Escola Estadual Professor José Paula de Sá demonstrou que promover o ensino da Pedagogia em todos os lugares é fundamental para melhorar a qualidade da educação. Através de práticas pedagógicas bem estruturadas, recursos adequados e formação docente contínua, é possível transformar o processo de ensino e aprendizagem, estimulando o interesse dos alunos e preparando-os para os desafios do mundo atual. Esta abordagem deve ser valorizada e

incentivada, visando proporcionar uma educação de qualidade a todos os estudantes, independentemente de sua localização geográfica.

7 REFERÊNCIAS

BACICH Lilian; MORAN José. **Metodologias ativas para uma educação inovadora: Uma abordagem teórico-prática**. 3ª Edição. Editora Penso. Porto Alegre. 2018.

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Base Nacional Comum Curricular (BNCC): 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>

GERRINGER, John. **Pesquisa de estudo de caso: Princípios e práticas**. 1ª Edição. Editora Vozes. Petrópolis. 2019.

LORENZO, Eder Maia. **A utilização das redes sociais na educação**. 3ª Edição. Clube dos Autores. Rio de Janeiro. 2015.

SENE, Fábio de Melo. **Cada caso um caso... puro acaso: Os processos de evoluçãobiológica dos seres vivos**. 1ª Edição. Companhia do Livro. São Paulo. 2021.

SOARES, Cristiane. **Metodologias Ativas: Uma experiência de aprendizagem**. 1ª Edição. Editora Cortez. São Paulo. 2021.

TERRA, Rafael. Instagram Marketing: **Como criar marcas vencedoras através da rede social mais importante do mundo**. 1ª Edição. DVS Editora. São Paulo. 2021.

VERASZTO, Estéfano Vizconde. **Tecnologias: Aplicações e possibilidades**. 1ª Edição. Editora Appris. Curitiba. 2019.